

MAMLAKATIMIZDA YASHIL MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI

Olimova Nodira Xamrakulovna

i.f.n., professor, Farg‘ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239844>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekistonda yashil moliyalashtirishning shakllanishi va rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Mamlakatda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash hamda ekologik muammolarni kamaytirishda yashil investitsiyalarni jalb etish muhim omil hisoblanadi. So‘nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ekologik toza transport, resurslarni tejovchi texnologiyalar va atrof-muhitni muhofaza qilish loyihalarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan moliyaviy mexanizmlar joriy etildi. Shuningdek, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda yashil obligatsiyalar va kreditlar hajmi kengaymoqda. Tadqiqotda ushbu jarayonlarning iqtisodiy samaradorligi va istiqbollari yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** yashil moliyalashtirish, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik investitsiyalar, yashil obligatsiyalar, moliyaviy barqarorlik.*

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va uni moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish davlat siyosatining muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Bu borada yashil moliyalashtirishning huquqiy hamda institutsional poydevori izchil shakllanib bormoqda. Mavjud normativ-huquqiy hujjatlar bazasi va tashkilotlarning faoliyati asta-sekin xalqaro standartlarga uyg‘unlashmoqda. Shu jarayonda qonunchilikni samarali amaliyotga tatbiq etish, xususiyl sektorini faol jalb qilish va moliyaviy instrumentlarni kengaytirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Iqlim o‘zgarishi siyosatini amalga oshirish yo‘lida ishlab chiqilgan milliy strategiyalar quyidagilardan iboratdir:

1. 2021-2050 yillarga mo‘ljallangan iqtisodiyotni karbonsizlantirish bo‘yicha uzoq muddatli strategiya ishlab chiqilmoqda.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi PQ-4477-sonli “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori bilan barqaror iqtisodiy o‘shish bo‘yicha strategik yo‘l xaritasi belgilab berilgan, ko‘plab yo‘nalishlarni qamrab olgan, masalan, suv resurslarini barqaror boshqarish, yashil xo‘jalik boshqaruvi, irrigatsiya loyihalari, energiya samaradorligi, tabiiy ofatlar xavfini boshqarish, yashil bandlikni rag‘batlantirish va iqtisodiyotni karbonsizlantirish uchun innovatsion metodologiyalarni ishlab chiqish ko‘zda tutilgan.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi PQ-436-sonli “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori [2] mazkur jarayonlarning mantiqiy davomi sifatida Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarning o‘z vaqtida ijrosini ta‘minlash, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi doirasida “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash borasidagi chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejash yo‘lidagi muhim tarixiy hujjat bo‘ldi. Ushbu Qaror bilan

tasdiqlangan 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘shishni ta‘minlash dasturida bir qator muhim strategik maqsadlarga erishish ko‘zda tutilgan. Xususan, Parij kelishuvi majburiyatlariga sodiq qolgan holda issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yildagi darajadan 35 foizga qisqartirish mas‘uliyati yuklatildi.

Ushbu maqsadlar uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari ishlab chiqarish quvvatini 15 GVt.ga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30 foizidan ko‘prog‘iga yetkazish vazifalari belgilandi. Sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish, yalpi ichki mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan energiya sarfi hajmini, shu jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga 30 foiz kamaytirish maqsadlari belgilandi.

Shuningdek, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish maqsadida 1 million gektargacha maydonda suv tejavchi sug‘orish texnologiyasini joriy etish yiliga 200 million ko‘chat ekish va ko‘chatlarning umumiy sonini 1 milliarddan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30 foizdan ortiqroqqa kengaytirish, o‘rmon fondi zahiralari ko‘rsatkichini 90 million kub metrda ortiqroqqa yetkazish mamlakatda ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [4].

Hosil bo‘ladigan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 65 foizdan oshirish esa aholi punktlarining sanitariya va ekologik holatini yaxshilashda zarur tadbir hisoblanadi. Shuningdek, qaror bilan sanoat tarmoqlarida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va energiya tejamkorligini ta‘minlash bo‘yicha konsepsiya, 2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘shishni ta‘minlash bo‘yicha harakatlar rejasini, 2022-2026 yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg‘i-energetika resurslarini tejashning maqsadli ko‘rsatkichlari ham tasdiqlandi. Shu bilan birga, hujjat bilan “yashil” iqtisodiyotni joriy etish va uni rivojlantirish bo‘yicha vakolatli davlat organlari belgilanib, mutasaddi vazirlik va idoralarning bu boradagi vazifalari aniq belgilab berildi.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 avgustdagi PQ-362-sonli “Iqlim o‘zgarishi va tabiiy ofatlar xavfiga nisbatan milliy harakatlar rejasini ishlab chiqish hamda samarali amalga oshirishni tashkil etish to‘g‘risida” gi Qarori bilan Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha Prezident Kengashi orqali Milliy harakatlar rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish, shu jumladan, 2-MDCni amalga oshirish vazifasi yuklatilgan [3].

Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq muammolar mamlakatda olib borilayotgan islohotlar samaradorligida, xususan, iqtisodiy o‘shish va kambag‘allikni qisqartirish kesimida hamda ekologik va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda salbiy aks etadi. Shu bilan bog‘liq ravishda, iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish va “yashil” iqtisodiyotga o‘tishni jadallashtirish hamda “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘shish modeliga siljishga yordam berish maqsadida ularga moslashishga katta e‘tibor qaratilmoqda. 2021 yil dekabridan 2024 yil sentabrigacha bo‘lgan davrda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha strategik maqsadlarga erishishni moliyaviy ta‘minlash uchun quyidagi huquqiy asos yaratildi.

Cinov natijalari 2022-yilgi budjet ijrosi yakunlari to‘g‘risidagi “Fuqarolar uchun budjet”da e‘lon qilindi hamda Oliy Majlis va jamoatchilikka taqdim etildi. Keyinchalik, iqlim o‘zgarishlarini belgilash davlat budjetini tayyorlash bosqichida amalga oshirildi, bu 2024-yil uchun budjetda ko‘zda tutilgan iqlim maqsadlari bo‘yicha xarajatlarni aniqlash va baholash imkonini berdi.

2023-yilda BMTTD hamda FTA bilan hamkorlikda “O‘zbekistonda Davlat budjeti xarajatlarini yashil tasniflash” uslubiyoti ishlab chiqilgan. Davlat budjeti xarajatlarini “yashil” budjetlashtirish tamoyillari asosida tasniflash, deganda - Davlat budjeti xarajatlarining iqlim, atrof-muhit o‘zgarishiga ta’siri va “yashil” budjetlashtirish tamoyillari bo‘yicha budjet tasnifi asosida baholash tushiniladi. Xarajatlarni “yashil” budjetlashtirish tamoyillari asosida tasniflashda, birinchi navbatda, iqlim o‘zgarishi va atrof-muhitga ijobiy yoki salbiy ta’sirga ega tadbirlar aniqlab olinadi [1].

Xarajatlarni “yashil” budjetlashtirish tamoyillari asosida tasniflashni joriy etish va qo‘llash uchun quyidagi shartlar asosida bosqichma-bosqich yondashuv taqdim etiladi. Vazifa jihatidan tasnifning ikkinchi darajasida har bir budjet satrining atrof-muhit maqsadlariga ta’sirini to‘g‘ridan to‘g‘ri aniqlash imkoni bo‘lmaganda, mazkur budjet satrlari tarkibi bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlardan foydalaniladi. Xarajatlarni “yashil” budjetlashtirish tamoyillari asosida tasniflashni joriy etish va qo‘llash uchun quyidagi shartlar asosida bosqichma-bosqich yondashuv taqdim etiladi.

Davlat budjeti xarajatlarining 2023-2025-yillardagi ko‘rsatkichlarini “yashil” budjetlashtirish tamoyillari asosida tasniflash natijalari shuni ko‘rsatadiki, “A” toifadagi xarajatlar ulushi 2023-yildagi 13,9% dan 2024-yildagi 10,2% ga pasaygan bo‘lsa, “D” toifadagi xarajatlar ulushi esa 83,2% dan 86,7% ga oshgan (1-jadval).

1-jadval

Davlat budjeti xarajatlarining 2023-2025 yillardagi ko‘rsatkichlarini “yashil” budjetlashtirish tamoyillari asosida tasniflash natijalari, trln so‘m [5]

Toifalar	2023 ijro	Foiz	2024 ijro	Foiz	2025 tasdiqlangan	foiz
Jami	281,1	100	312,9	100	344,6	100
«A» toifa	39,1	13,9	32	10,2	26,4	7,7
«V» toifa	7,2	2,6	7,4	2,4	8,5	2,5
«C» toifa	0,9	0,3	2,4	0,8	1,3	0,4
«D» toifa	233,9	83,2	271,4	86,7	308,4	89,4

2020-2024 yillarda iqlim bo‘yicha budjet xarajatlari quyidagicha bo‘ldi: 2020-yildagi 14,878.9 mlrd.so‘mdan 2024-yildagi 729,3 mlrd.so‘mgacha kamaydi. Bu iqlim loyihalari uchun budjet mablag‘lari o‘rniga xalqaro grantlar, kreditlar va xususiy sektor investitsiyalari jalb etilganligi, loyihalarning siklik xususiyati, ya’ni qurilish va asbob-uskunalar xaridlarining dastlabki yillarda ko‘p mablag‘ talab qilishi kabi omillar bilan bog‘liqdir. Ko‘rib chiqilayotgan davr uchun iqlim-ijobiy ta’sirga ega budjet xarajatlari mutlaq ko‘rsatkichlarda o‘sdi va o‘tgan yilga nisbatan foizdagi o‘zgarishini ko‘rsatdi. Iqlim-ijobiy xarajatlarining davlat budjeti umumiy xarajatlari va YaIMdagi ulushi 2020-yildagi 10,3 va 2,5 foizdan 2022-yilda 11,1 va 3,0 foizgacha o‘sgan bo‘lsa, 2022-2024-yillarda bu ko‘rsatkichlar 0,2 va 0,05 foizga tushib qoldi hamda 729,34 milliard so‘mni tashkil etdi (2-jadval).

2-jadval

2020-2024 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston davlat budjetining iqlimga bog‘liq xarajatlari [5]

	2020	2021	2022	2023	2024
Davlat budjeti xarajatlari, jami (mlrd. so‘m)	144,143.0	188,257.0	236,579.0	282 133	312 921

Iqlimni muhofaza qilish xarajatlari, jami (milliard so‘m)	14,878.9	16,809.8	26,302.4	753,7	729,3
YaIM (mlrd. so‘m)	602,193.0	738,435.0	888,342.0	1204,485.4	1454,573.9
Iqlimni muhofaza qilish xarajatlari (umumiy budjet xarajatlariga nisbatan % da)	10.3	8.9	11.1	0,3	0,2
Iqlimni muhofaza qilish xarajatlari (YaIM ga nisbatan % da)	2.5	2.3	3.0	0,06	0,05
Davlat budjeti xarajatlari jami, yillik o‘zgarish, % da		130.6	125.7	124,0	126,0
Iqlim jihatdan ijobiy xarajatlar		113.0	156.5		

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni yanada kengaytirish va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejash, xalq xo‘jaligining tabiiy ofatlar va iqlim o‘zgarishiga chidamliligini oshirish masalalariga e‘tibor kuchaytirilgan holda, tasdiqlangan chora-tadbirlarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan davlat budjeti xarajatlari ko‘paymoqda. Iqlim budjetini belgilash ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilga mo‘ljallangan jami xarajatlarning 35060,1 milliard so‘mi yoki 11,2 foizi iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xarajatlarga to‘g‘ri keladi. Biroq BMTTD hisob-kitoblariga ko‘ra, iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish bo‘yicha chora-tadbirlar uchun zarur bo‘lgan moliyalashtirish 5,8 milliard AQSh dollaridan ortiqni tashkil etadi, 2030-yilgacha iqlimga moslashish bo‘yicha chora-tadbirlar uchun zarur bo‘lgan umumiy moliyalashtirish esa besh tarmoq (suv, qishloq xo‘jaligi, sog‘liqni saqlash, favqulodda vaziyatlar va binolar) va uchta hududiy moslashish rejasi (Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro va Xorazm viloyatlari) ning taxminiy moliyaviy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 18 milliard AQSh dollarini tashkil etadi.

2030-yilgacha iqlimga moslashish bo‘yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar uchun budjetdan ajratilgan davlat moliyasi taxminan 8 milliard AQSh dollarini tashkil etishi, ayni paytda BMTTD tomonidan amalga oshirilayotgan loyiha doirasida ishlab chiqilgan va Yashil iqlim jamg‘armasi tomonidan uning Tayyorgarlik dasturi doirasida moliyalashtiriladigan Moliyaviy va investitsiya strategiyasida qayd etilganidek, 10 milliard AQSh dollari jalb etilishi kerak.

O‘zbekiston yashil iqtisodiyotga o‘tishni moliyalashtirishga intilayotgan sharoitda bir nechta aniq afzalliklarga ega bo‘ladi, mavzuli obligatsiyalar davlat tomonidan chiqariladigan qarz vositalari (suveren obligatsiyalar) ni o‘zida mujassamlashtirib, u bo‘yicha obligatsiyalarni qoplash muddati kelgunga qadar qarz majburiyatlarini ushlab turganlar tomonidan qayd qilingan foiz stavkasi (kupon stavkasi) bo‘yicha muntazam to‘lovlar amalga oshiriladi.

Bozor iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarda rasmiy rivojlanish yordami (RRYO) olish huquqiga ega bo‘lgan va nomaqbul bo‘lgan mamlakatlarda hozirda korporativ mavzuli obligatsiyalar emissiyasi ustunlik qilmoqda. Biroq O‘zbekiston kabi huquqiy davlatlar orasida davlat sektori emissiyalari, asosan, suveren obligatsiyalar emissiyalarining yarmidan ko‘pini tashkil qiladi [6].

Xulosa sifatida aytish mumkinki, O‘zbekistonda yashil moliyalashtirish tizimi hali to‘liq shakllanib ulgurmagan bo‘lsada, so‘nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida mazkur yo‘nalishda muayyan qadamlar qo‘yildi. Davlat siyosatida “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini

joriy etish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda ekologik loyihalarni moliyalashtirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Shunday bo'lsada, ichki moliya bozorida yashil obligatsiyalar, bank kreditlari va investitsiya vositalari hali yetarlicha rivojlanmagan. Kelgusida meyoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, moliyaviy institutlarning ekologik mas'uliyatini kuchaytirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish orqali O'zbekistonda yashil moliyalashtirishning imkoniyatlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kasimaxunova A., Olimova N. The role of innovative technologies and existing problems in the development of the green economy. International scientific journal «Science and Innovation». Special issue: Green energy and economic. 2025/5/2, p.226-228
2. <https://lex.uz/ru/docs/6303233>
3. <https://lex.uz/ru/docs/-7044889?otherlang=1>
4. Финансирование перехода Узбекистана к «зеленой» экономике. © OECD 2024. – С.65
5. https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_P_25_uz.pdf
6. Government of Uzbekistan (2022), О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2023 года [On measures to improve the efficacy of reforms aimed at transitioning the Republic of Uzbekistan to a green economy by 2030], <https://lex.uz/ru/docs/6303233> (accessed on 21 June 2023).